

Culture, Récolte et Commercialisation des Arbustes Fruitiers et à Baies : Une Opportunité pour une Production Alimentaire Régionale et Climato-Responsable

www.af4eu.eu

Le buffaloberry (*Shepherdia argentea*) est un arbuste résilient au climat, apprécié par les pollinisateurs et pour son attrait ornemental, produisant des baies comestibles relativement riches en protéines.

Les arbustes producteurs de baies constituent un excellent moyen de diversifier les systèmes agroforestiers en Allemagne et en Europe lorsqu'ils sont associés à des arbres fruitiers, tout en favorisant une production alimentaire durable et en renforçant l'adaptation au changement climatique. Ces systèmes augmentent la rentabilité et les services écosystémiques et offrent des conditions idéales pour promouvoir une agriculture régionale, résiliente et respectueuse du climat.

Les principaux arbustes fruitiers résistants au climat sont : l'argousier (*Hippophae rhamnoides*), tolérant à la sécheresse et à haut rendement, considéré comme un superaliment ; le sureau (*Sambucus nigra*), qui prospère même sur des sols pauvres et possède des usages polyvalents ; la camérisier de Sibérie ou honeyberry (*Lonicera kamtschatica*), résistant au gel, récoltable tôt et riche en antioxydants ; l'éléagnus (*Elaeagnus* spp.), fixateur d'azote et tolérant à la sécheresse, également considéré comme superaliment ; et le buffaloberry (*Shepherdia argentea*), extrêmement résistant à la sécheresse et dont les baies ont une teneur en protéines relativement élevée.

Les principales espèces traditionnelles et émergentes incluent le cassis (*Ribes* spp.), idéal pour l'association avec 6 à 10 arbres par hectare, les myrtilles (*Vaccinium* spp.) qui préfèrent les sols acides et présentent une demande croissante, l'aronia (*Aronia melanocarpa*), adaptable à divers sols et riche en polyphénols (4 à 6 arbres par hectare), et le serviceberry (*Amelanchier* spp.), avec des baies sucrées, un intérêt ornemental et un rôle dans le soutien aux pollinisateurs.

La récolte est généralement manuelle afin de préserver la qualité des fruits, mais la récolte mécanisée est adaptée à une production à grande échelle. La transformation en jus, confitures et fruits séchés permet d'accroître considérablement la valeur ajoutée. La commercialisation directe et coopérative augmente les profits et réduit les coûts. Ces plantes offrent de solides opportunités de vente locale et régionale sur le marché biologique, tandis que la certification biologique européenne ouvre des perspectives d'exportation.

L'intégration d'arbres fruitiers et d'arbustes à baies dans les systèmes agroforestiers constitue une stratégie rentable et résiliente face au climat, particulièrement en raison de la demande croissante pour des superaliments régionaux. L'introduction de nouvelles espèces et l'optimisation des chaînes d'approvisionnement déverrouillent un potentiel supplémentaire pour l'utilisation durable des terres agroforestières et pour les systèmes alimentaires en Europe.

Daniel Fischer*, Ahmed
Manzim Ridwan* and Peter
Zander*

* Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF), working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.